

Sixty years of science – In the footsteps of the sea and humanity

The journal *Studia Marina* celebrates its 60th anniversary as a prominent scientific publication in the field of marine biology and related sciences. Founded in Kotor, the journal has become a recognized platform for the exchange of scientific knowledge and experiences among researchers from Montenegro and the Mediterranean region. Over six decades, *Studia Marina* has published original research articles, review papers, short communications and monographs, contributing to the advancement of marine biology and the protection of the Adriatic marine ecosystem. Today, *Studia Marina* remains an important source of information for scientists, students, and all those dedicated to the study and protection of the sea.

Studia Marina stands out from other marine journals due to its regional focus on the Adriatic Sea, as well as its role in the development and promotion of marine biology in Montenegro and the broader Balkan area. Unlike many international journals that cover global topics, *Studia Marina* emphasizes research related to local ecosystems, species, and specific conservation issues in this region.

On the occasion of this important anniversary, we proudly reflect on the very first issue of the journal, published back in 1965. That inaugural edition featured the results of the doctoral dissertation of Academician Dr. Vladimir Lepetić, titled: “*Composition and seasonal dynamics of ichthyobenthos and edible invertebrata in the Boka Kotorska Bay and possibilities of their exploitation*”. This pioneering work laid the foundation for future research on marine ecosystems in the region and set high standards for all subsequent issues of *Studia Marina* journal.

In this anniversary year, we remind to the chief editors whose dedication, expertise, and commitment have been instrumental in preserving and developing the journal. They are:

- Dr. Jovan Stjepčević
- Dr. Branko Radujković
- Dr. Slobodan Regner
- Dr. Nenad Vuksanović
- Dr. Zoran Kljajić
- Dr. Vesna Mačić, since 2015 up to this time.

Without their efforts, and of course authors of scientific papers and reviewers, journal would not have endured to this day. Their vision and hard work have allowed the journal to maintain its high scientific quality and esteemed reputation within the academic community. At a time when science and protection of natural resources are becoming ever more crucial to the future of humanity, the anniversary of our journal represents more than just a milestone – it stands as a testament to dedication, perseverance, and love for the sea, for knowledge, and for community.

We are deeply thankful to all the authors, editors, reviewers, and readers who have, over the past six decades, contributed to the growth and success of the journal. May this anniversary inspire us to continue even more passionately and responsibly toward new scientific discoveries and insights.

S. G. N. Technical Editor

Šezdeset godina nauke – Tragovima mora i čovjeka

Časopis Studia Marina obilježava 60 godina postojanja kao značajna naučna publikacija iz oblasti biologije mora i srodnih nauka. Osnovan u Kotoru, časopis je postao prepoznatljiv forum za razmjenu naučnih saznanja i iskustava istraživača iz Crne Gore i regiona Sredozemlja. Tokom šest decenija, Studia Marina je objavljivala originalne naučne radove, pregledne članke, kratka saopštenja i monografije, doprinoseći razvoju biologije mora i zaštite ekosistema Jadranskog mora. Danas, Studia Marina nastavlja da bude važan izvor informacija za naučnike, studente i sve koji su posvećeni proučavanju i očuvanju mora.

Studia Marina se razlikuje od drugih marinskih časopisa po svom regionalnom fokusu na Jadransko more kao i po ulozi u razvoju i promociji morske biologije u Crnoj Gori i širem području Balkana. Za razliku od mnogih međunarodnih časopisa koji pokrivaju globalne teme, Studia Marina daje poseban značaj istraživanjima vezanim za lokalne ekosisteme, vrste i specifične probleme zaštite mora u ovom regionu.

Povodom jubileja, sa ponosom se osvrćemo na prvi broj časopisa, koji je publikovan davne 1965. godine. U tom broju su objavljeni rezultati doktorske disertacije akademika dr Vladimira Lepetića, pod naslovom: „*Sastav i sezonska dinamika ihtiobentosa i jestivih avertebrata u Bokokotorskom zalivu i mogućnost njihove eksploatacije*“. Ovaj pionirski rad predstavljao je temelj za dalja istraživanja morskih ekosistema u regionu i postavio visoke standarde za sve naredne brojeve časopisa Studia Marina.

U ovoj jubilejskoj godini prisjećamo se i svih glavnih urednika koji su svojim radom, stručnošću i posvećenošću doprinijeli očuvanju i razvoju časopisa. To su bili:

- dr Jovan Stjepčević
- dr Branko Radujković
- dr Slobodan Regner
- dr Nenad Vuksanović
- dr Zoran Kljajić
- dr Vesna Mačić, od 2015. godine do danas.

Bez njihovih napora i naravno napora autora naučnih radova i recenzenata, časopis ne bi opstao sve do danas. Njihova vizija i trud omogućili su da časopis zadrži visok naučni kvalitet i ugled u akademskoj zajednici. U vremenu kada nauka i očuvanje prirodnih resursa postaju sve važniji za budućnost čovječanstva, jubilej našeg časopisa predstavlja više od godišnjice – on je svjedočanstvo posvećenosti, istrajnosti i ljubavi prema moru, znanju i zajednici.

Zahvalni smo svim autorima, urednicima, recenzentima i čitaocima koji su tokom ovih šest decenija doprinijeli razvoju časopisa. Neka nas ova godišnjica inspiriše da nastavimo još snažnije, sa jednakom strašću i odgovornošću, ka novim naučnim otkrićima i saznanjima.

S. G. N. Tehnička urednica